

 MENU

a penado Pavão

opinião como direito

É A QUESTÃO

dezembro 9, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 25/2019

Assistindo a um telejornal local constato que a pobreza vocabular se apresenta no mal hábito do momento. Em tudo é colocada a locução “é a questão”.

O assunto pode não ter questão alguma, mas é só alguém abrir a boca e “a questão” aparece.

Talvez um pouco de bom senso e cautela faça as pessoas compreender (sobretudo os Ludovicenses) que aqui, antes de ser a Ilha do Amor, a ilha rebelde ou a Jamaica brasileira foi, um dia a Atenas brasileira. Hoje é apenas.

Há os que traduzem o fenômeno como a riqueza da autenticidade que a língua falada é capaz de produzir, nada importando em erro. Mas aí já está contido um grave erro: achar que o pensamento contrário é sempre enviesado.

É óbvio que cada um fala como desejar. Já ouvi (bem mais de uma vez) dizerem que “esses pessoal são horríveis”. Bom, mas isto é uma outra forma de falar. Na língua há os que se divorciaram do plural ou são inimigos mortais da concordância verbal e nominal. Fazer o quê?!

Bom, eu continuo assistindo o telejornal enquanto escrevo e entrevistados continuam a dizer que “a questão” existe. Pelo visto é bem séria. Tenho medo de “a questão” ser substituída pela “incógnita”, assim como um dia existiu “a questão” “a nível de”.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

TORTURA NOSSA DE CADA DIA

PRÓXIMO POST

UMA NOTA DESTOANTE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**